

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТВАЛОВ И СКЛАДОВ ОТ БОРТА КАРЬЕРА

Сапаров Мейлис Аннаклычевич Начальник ПТО Рудника Ауминзо-Амантой
Северного РУ

Назаров Айдер Зоирович Ассистент кафедры «Горное дело» НГГУ

В классическом подходе устойчивость системы "борт-отвал" зависит от параметров верхнего элемента борта, формируемого в глинистых породах, и нижнего яруса отвала, а также результирующего угла наклона всей системы, в результате определяется ширина между верхней бровкой глинистого уступа и нижней бровкой внешнего отвала

Необходимым условием обеспечения безопасности при размещении отвалов в прибортовых зонах открытой горной выработки, является устойчивость верхнего элемента борта, формируемого в глинистых породах, и устойчивость всей системы "борт-отвал", а также размещение отвала за границами призмы возможного обрушения верхнего уступа открытой горной выработки (величина бермы безопасности) рисунок 1.

Рисунок 1. Схема построения системы "борт-отвал" для определения величины бермы безопасности

Однако, в современных расчетных способах действие внешней нагрузки определяется ее величиной, площадью нагружения, интенсивностью, а также законом распределения нагрузки. Описание действующей нагрузки производится аналитическими функциональными зависимостями. Таким образом производится учет статических

нагрузок, создаваемых внешним отвалом при его размещении вблизи верхней бровки уступа. Для системы "борт отвал", в которой учитывается формирование поверхности скольжения в теле отвала, действие внешней нагрузки удобнее учесть, непосредственно задав параметры отвалов и их местоположение. Эти параметры обуславливают величину нагрузки, ее интенсивность и ширину нагружения. То есть, учет этих факторов может быть неявно произведен заданием положения отвала (его контура) [33].

Моделирование отвалов заключается в создании дискретной первичной модели, по которой производится описание контура отвала, заданного своими параметрами: углом естественного откоса и высотой яруса или всего отвала на определенном расстоянии от верхней бровки борта карьера. Подобным образом можно учесть любой закон распределения внешней нагрузки, т.е. форма отвала может быть не только треугольная или трапециевидная, но и произвольная. Поэтому, включая модель отвала в общую модель борта, получаем модель для описания системы "борт - отвал". Причем контур земной поверхности может считаться границей верхнего слоя горных пород и телом отвала, поэтому может быть включен в математическую модель неоднородного массива.

Такой подход может быть реализован в программе Slide при решении задачи в плоской постановке, когда учитываются не только результирующие углы системы и средневзвешенные характеристики, а производится расчет устойчивости борта и внешнего отвала по конкретно заданным контурам и условиям. Пример приведен на рисунке 2.

Рисунок

2. Схема к расчету системы "борт-отвал" в программе Slide

В связи с вышесказанным, расчет оптимальных расстояний размещения отвалов и складов от борта карьера произведен двумя методами, в качестве итогового

результата принята наибольшая ширина площадки между верхней бровкой борта и нижней бровкой внешнего отвала (склада). Согласно схеме расположения внешних отвалов и складов, максимальная высота отвала принята 30 м.

Оптимальные расстояния размещения отвалов и складов от борта карьера приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры уступа в четвертичных отложениях		Ширина бермы (м) при высоте отвала (м)		
Высота, м	Угол наклона, градус	30	20	30
1	2	3	4	5
5	50	4,0	5,0	6,0
10	50	5,0	6,0	7,0

В таблице 1, приведены расчетные значения системы "борт-отвал", в связи с высокими физико-механическими характеристиками четвертичных отложений ширина бермы не превышает 7 м. Однако, исходя из опыта эксплуатации карьеров Узбекистана, учитывая выполаживания разрыхленных отвальных пород и срабатывание уступов четвертичных отложений под действием процессов денудации рекомендуется принимать расстояние размещения отвалов и складов от борта карьера не меньше 30 м.

Список литературы

1. Фелл, Р., и Дж. К. Бент. «Управление рисками оползней». CRC Press, 2014.
2. Хук, Э., и П. Маринос. «Использование критерия разрушения Хука — Брауна в механике горных пород». Журнал «Геотехническая и геоэкологическая инженерия», 126.2 (2000): 128-135.
3. Гудман, Р.Э. «Методы геологической инженерии в трещиноватых породах». West Publishing, 1976.
4. Jaeger, J.C., Cook, N.G.W., и Циммерман, Р.В. «Основы механики горных пород». Blackwell Science, 2007.
5. Терцаги, К. «Теоретическая механика грунтов». Уайли, 1943.
6. Хадсон Дж. А. и Харрисон Дж. П. «Инженерная механика горных пород: введение в принципы». Издательство Elsevier Science, 1997.

7. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация.
8. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений.
9. Геомеханика.рф: <http://www.geomehanika.ru/>
10. Научная электронная библиотека eLibrary.ru: <https://elibrary.ru/>
11. Портал исследований: <https://www.researchgate.net/>

